

Avaliação da atividade antimicrobiana, in vitro, do óleo do fruto de mauritia flexuosa (Buriti) frente a cepas de Staphylococcus aureus isoladas de pacientes com infecção hospitalar

Gabriela Santos Mendes¹, Maria Gabriela Sant'Ana Espíndola¹, Mariléia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739624>

RESUMO:

Objetivo: Avaliar, in vitro, a ação antimicrobiana do óleo de Buriti sobre o crescimento de cepas de Staphylococcus aureus isoladas de pacientes com infecção hospitalar. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, utilizando das técnicas de microdiluição em placa e do antibiograma com disco-difusão para análise da atividade antimicrobiana do Buriti. A pesquisa utilizou 7 amostras de Staphylococcus aureus isoladas de pacientes com infecção hospitalar, obtidas do Laboratório de Microbiologia de uma Faculdade de Medicina do sul de Minas Gerais. A atividade antimicrobiana do óleo de Buriti foi avaliada em diferentes concentrações. **Resultados:** Pelo método de microdiluição, nenhuma das concentrações testadas inibiu o crescimento das cepas de S. aureus. A técnica de disco-difusão também confirmou a ausência de atividade antimicrobiana significativa. Além disso, 43% das cepas apresentaram resistência ao antibiótico utilizado como controle do crescimento bacteriano, evidenciando um perfil de resistência. **Conclusão:** Durante a realização deste estudo, foram observadas diversas dificuldades técnicas. A principal limitação encontrada foi a elevada resistência das cepas de Staphylococcus aureus ao antibiótico, utilizado como controle do crescimento, dificultando o parâmetro de análise. Esse achado levanta a hipótese de que seria necessário testar outras faixas de diluição do óleo de buriti, e que sua eficácia poderia ser mais evidenciada em cepas menos resistentes, sugerindo possível existência de um viés na avaliação da sua atividade antimicrobiana.

Palavras-chave: Buriti; Infecção hospitalar; Staphylococcus; Técnicas in vitro.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT